

ANALISIS POTENSI IKAN HIAS INDONESIA UNTUK MENJADI KOMODITAS EKSPOR

Alfian Febi

Febialfian21@gmail.com, Jurusan Manajemen, FEB, Universitas Wahid Hasyim Semarang
Jl. Menoreh Tengah X No.22, Sampangan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah
50232, Telp/Fax: [\(024\) 8505680](tel:(024)8505680)

Abstrak

Peneliti akan menganalisis potensi ikan hias yang berasal dari Indonesia untuk menjadi komoditas ekspor dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki oleh para penghobi ikan hias, pedagang ikan hias, dan juga nelayan ikan hias untuk menjadikan ikan hias Indonesia lebih dikenal di seluruh dunia melalui hobi dan bisnis ikan hias komoditas ekspor. Peneliti akan menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara melalui daring dan luring, maupun observasi langsung. Hasil penelitian ini adalah bahwa potensi ikan hias Indonesia untuk menjadi komoditas ekspor sangat besar, mengingat Indonesia memiliki beragam jenis ikan hias yang unik, cantik dan memanjakan mata, dengan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan edukasi tentang pengetahuan tata cara ekspor membuat para penghobi, pedagang, maupun nelayan ikan hias dapat mengakses kesempatan ekspor sehingga membuat ikan hias Indonesia menjadi komoditas ekspor dan lebih dikenal oleh penghobi ikan hias di luar negeri.

Kata kunci : *Pemasaran, Potensial, Ekspor ikan hias*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki wilayah perairan mencakup 75% dari total luas wilayah negara. Dengan luasnya perairan Indonesia, membuat Indonesia memiliki beragam jenis ikan hias yang cantik, indah dan membuat kesan menarik bagi penghobi ikan yang ada di seluruh dunia. Spesies ikan hias air tawar dari Indonesia yang diekspor oleh para eksportir terutama dari daerah Jabodetabek sangat banyak. Pasar ekspor merupakan pasar terbesar untuk ikan hias Indonesia. Negara tujuan ekspor hampir ke seluruh

dunia, mulai dari Eropa, Amerika, Australia, Jepang, Cina, Hongkong, Singapura bahkan Timur Tengah seperti Iran dan Arab Saudi. Nilai ekspor yang tercatat pada tahun 2000 masih sekitar 4 juta dollar namun tahun 2003 sudah mencapai sekitar 15 juta dollar US versi Badan Pengembangan Ekspor Nasional, dan tahun 2006 sudah dicapai 130 juta dollar US. Walaupun demikian menurut versi BPEN pula Indonesia baru mengisi 9% pasar di Eropa dan 6% ke Amerika, sementara Singapura mengisi 25% dan 30%-nya. Salah satu keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia dan patut dibanggakan adalah keragaman spesies ikan hias, baik ikan hias air laut maupun air tawar. Ikan hias air laut ada sekitar 650 spesies, sudah teridentifikasi 480 spesies dan diperdagangkan sekitar 200 spesies. Jenis-jenis ikan hias air laut Indonesia yang memiliki nilai jual tinggi di pasaran internasional, antara lain clown fish (*Amphiprion ocellaris*) dan banggai cardinal fish (*Pterapogon kauderni*). Pangsa pasar ikan hias air laut Indonesia di dunia internasional sebesar 20%, di mana 95% merupakan hasil tangkapan dan baru 5% sisanya merupakan hasil budidaya masyarakat. Sementara itu, jumlah spesies ikan hias air tawar diperkirakan sekitar 400 spesies dari 1.100 spesies ikan hias yang ada di seluruh dunia. Komoditas ikan hias air tawar asal Indonesia yang menjadi favorit

Untuk permintaan pasar ekspor tentang ikan hias terutama ikan air tawar seperti Ikan Arwana, Ikan Koi, Ikan Koki, Ikan Channa, maupun jenis ikan air tawar lainnya. Sedangkan permintaan pasar ikan hias air laut kurang diminati oleh customer maupun penghobi karena faktor sulitnya perawatan dan ketahanan fisik ikan yang riskan pengiriman dengan waktu yang lama. Sumbangan budidaya ikan hias terhadap penyediaan produk perikanan masih relatif kecil, tetapi terus menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tidak saja terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia. Meskipun sebagian sumber daya perikanan terutama di laut belum dimanfaatkan, ada gejala bahwa usaha penangkapan semakin sulit karena biaya operasional, perubahan tingkah laku ikan oleh perubahan iklim global dan persaingan yang semakin berat.

Sementara budidaya semakin menunjukkan peranannya sebagai tumpuan usaha perikanan di masa depan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya beberapa kelebihan budidaya dibandingkan penangkapan dan kemajuan IPTEK termasuk teknologi pembenihan yang dapat menyediakan bibit unggul sehingga dapat melipat gandakan hasil produksi. Permintaan pasar ekspor ikan hias tertinggi hingga saat ini masih di puncak oleh ikan arwana super red. Untuk permintaan jenis ikan ini masih tinggi karena sulitnya adaptasi ikan arwana ketika hidup di luar negeri dengan suhu yang dingin dan juga oleh faktor ikan arwana untuk saat ini dalam status di lindungi oleh pemerintah. Dalam budidaya arwana juga masih

kurangnya pengetahuan dan juga harga untuk indukan arwana yang masih tinggi dan resiko kematian yang tinggi pula membuat para pebudidaya ikan arwana masih sedikit di Indonesia.

Sampai saat ini, tahun 2024 tercatat ada lebih dari seratus jenis ikan tangkapan alam yang di ekspor melalui beberapa eksportir yang ada di Jakarta, Kalimantan, perairan Sumatera. Ikan ikan ini didatangkan setiap musim dengan jumlah tak terbatas. Saat musim inilah harga ikan menjadi turun dan murah dan membuka peluang bagi pedagang dan eksportis ikan hias. Informasi dan data yang diambil dari list beberapa eksportir di daerah jabodetabek didapatkan ada 141 jenis ikan hias air tawar alam yang saat ini masuk dalam daftar ekspor mereka. Pesatnya pertumbuhan penduduk dunia memperbesar peluang pasar ikan hias Indonesia di perdagangan global. Berdasarkan data Departemen Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA, 2017), populasi masyarakat dunia meningkat dari 6.958 juta jiwa pada tahun 2010 menjadi 7.550 juta jiwa pada tahun 2017 dan 8.551 juta jiwa pada tahun 2030. Di Indonesia sendiri, potensi tersebut juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah kalangan menengah ke atas. Menurut Vivanews (2013), jumlah kalangan menengah Indonesia tahun 2012 yang sebesar 74 juta jiwa diduga akan meningkat dua kali lipat hingga mencapai 141 juta jiwa pada tahun 2020. Di sisi lain, saat ini Indonesia juga semakin diuntungkan seiring permasalahan yang dialami berbagai negara kompetitor. Di Singapura, Rahardja (2016) melaporkan bahwa banyak perusahaan kecil ikan hias saat ini telah gulung tikar sedangkan di Malaysia salah satu eksportir besar ikan hias bahkan telah tutup. Selanjutnya Rahardja (2016) juga menyatakan bahwa di negara yang kaya akan ikan hias sendiri seperti Afrika dan Brazil, juga tengah mengalami permasalahan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang merusak habitat alami dan menurunkan nilai ekspor. Peluang pasar ikan hias Indonesia inipun terus meningkat dengan semakin banyaknya pembeli Eropa dan Amerika yang ingin berbisnis langsung dengan para pelaku bisnis di tanah air. Selain itu, seiring perkembangan teknologi internet dan media sosial, dukungan penerbangan Garuda dan maskapai lain dari Timur Tengah, serta pameran ikan hias internasional yang masih bergairah menjadi nilai positif lainnya yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global (Rahardja, 2016).

Dengan adanya latar belakang tersebut maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang seberapa besar potensi ikan hias Indonesia untuk menjadi komoditas ekspor berguna untuk menambah devisa negara serta meningkatkan kesejahteraan pedagang, eksportir maupun nelayan ikan hias Indonesia.

LANDASAN TEORI

1. Manajemen Pemasaran

Manajemen pemasaran merupakan serangkaian kegiatan serta proses komunikasi yang tersusun sistematis untuk menyampaikan informasi mengenai barang dan jasa kepada orang lain serta menciptakan nilai untuk membantu pencapaian tujuan organisasi.

Manajemen pemasaran menurut para ahli di bawah ini

- a. Menurut Kotler, 1980. Manajemen pemasaran adalah analisis pasar, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan rencana pada sasaran pasar, yang bertujuan untuk berkomunikasi dengan pasar sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Sehingga target dan tujuan sasaran pasar bisa berjalan dengan lancar. (Kotler, 1994)
- b. Definisi Menurut pandangan Dharmmesta & Handoko, tahun 1982 Manajemen pemasaran merupakan salah satu kegiatan utama dan sangat pokok yang dilakukan oleh pengusaha kecil maupaun perusahaan yang cukup besar dalam rangka menjaga dan mempertahankan kelangsungan perusahaan, mengembangkan barang yang dijual dan memperoleh keuntungan. Proses pemasaran dimulai sebelum produksi barang dilakukan, dan tidak berakhir dengan penjualan yang merata kepada konsumen. Kegiatan pemasaran perusahaan juga harus memuaskan konsumen jika ingin melanjutkan bisnisnya, atau jika konsumen memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perusahaan, perusahaan harus bisa mengambil hati para konsumennya untuk tetap membeli diperusahaan tersebut (Chochoy, 2014)
- c. American Marketing Association, Adapun penjabaran dari definisi pemasaran adalah sebagai berikut: Pemasaran merupakan suatu cara pelaksanaan dalam dunia bisnis yang mengalirkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, pembeli atau pengguna. Definisi yang telah dipaparkan ini hanya menekankan pada aspek distribusi penjualan, bukan kegiatan pemasaran.
- d. Menurut definisi pemasaran William J. Stanton, ini adalah keseluruhan sistem kegiatan bisnis baik penjualan maupun pembelian barang yang dirancang untuk merencanakan, memberi harga dari produk yang dijual, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan pembeli yang ada dan calon pembeli. Sehingga konsumen mendapatkan apa yang diinginkan.

2. Tujuan Manajemen Pemasaran

a. Kepuasan pelanggan

Manajer pemasaran harus mempelajari kebutuhan pelanggan sebelum menyediakan barang atau jasa. Yang perlu dipahami adalah menjual barang atau jasa tidak sepenting kepuasan pelanggan. Pemasaran modern berorientasi pada pelanggan. Mulailah dan akhiri dengan pelanggan.

b. Menciptakan Permintaan dan Demand

Pemasaran tidak hanya tentang mengidentifikasi permintaan yang sudah ada, tetapi juga menciptakan permintaan baru untuk produk atau layanan yang mungkin belum dikenal atau diminati oleh pasar.

c. Memahami Konsumen

Pemahaman yang mendalam tentang selera, preferensi, dan kebutuhan konsumen menjadi kunci dalam menciptakan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan permintaan.

d. Mengembangkan Produk

Pemasaran juga berperan dalam mengidentifikasi peluang untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi

e. Pencitraan Produk

Membangun citra dan perhatian produk yang baik di mata publik adalah tujuan manajemen pemasaran yang penting lainnya. Jika departemen pemasaran menyediakan produk berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan harga yang wajar, hal itu pasti akan membentuk citra dan kepercayaan yang baik di antara perusahaan dan pelanggan sendiri.

f. Meningkatkan Penjualan

Tujuan akhir dari semua upaya pemasaran adalah untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan dengan menciptakan dan meningkatkan permintaan untuk produk atau layanan.

3. Konsep Manajemen Pemasaran

Arti konsep manajemen pemasaran adalah menjual barang dan jasa dengan strategi marketing yang dapat mempengaruhi dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Yang dimana seorang owner mampu menjual habis barang dan jasanya namun tetap memperhatikan kepuasan pelanggan yang di dapatkan oleh seorang customer melalui pelayanan dan kualitas barang serta jasa. secara definitif dapat

dikatakan bahwa: Konsep Pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan (Stanton, 1978).

Konsep Manajemen pada hakikatnya mencakup upaya dan strategi yang ditempuh manajemen dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan konsumen.

Beberapa kategori penting dalam konteks pemasaran :

a. Produk

Produk (barang, jasa, ide); Segala hasil kerja manusia yang dapat ditawarkan kepada manusia lainnya baik berupa barang, jasa atau ide. Konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu terbaik, kinerja terbaik dan sifat terbaik sehingga perusahaan harus memfokuskan diri pada perbaikan produk yang terus menerus, menyukai produk yang mudah diperoleh dan sangat terjangkau karenanya manajemen harus berfokus pada perbaikan efisiensi produksi dan distribusi.

b. Kepuasan

Value yang didapatkan dari pengalaman customer membeli barang atau jasa melalui tingkat kualitas barang dan service pelayanan yang ramah dan menghormati customer.

c. Biaya

Harga barang dan jasa yang harus di bayar konsumen maupun customer atas produk yang di dapatkan.

d. Pasar

Tempat segala aktivitas perdagangan permintaan dan penawaran atas barang dan jasa.

4. Perencanaan Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan produsen barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Penyusunan rencana usaha secara menyeluruh dilandasi oleh strategi pemasaran. Penetapan strategi pemasaran digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Perencanaan

strategi pemasaran dilakukan dengan mengembangkan keunggulan bersaing dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan yang diinginkan dari sebuah perusahaan.

Penerapan strategi pemasaran melalui beberapa langkah sebagai berikut :

a. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau pelaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses pengidentifikasian dan menganalisis para pembeli di pasar produk atau menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar yang efektif harus dapat diukur, dicapai, memberikan keuntungan, dapat dibedakan secara jelas dan dapat dilaksanakan.

b. Diferensiasi

Diferensiasi adalah mengidentifikasi serangkaian karakteristik dan manfaat yang membuat suatu produk berbeda dan lebih baik bagi target audiens . Idealnya, kualitas ini adalah hal-hal yang dinilai oleh pelanggan saat mereka mengevaluasi pilihan dalam keputusan pembelian, dan tidak dapat ditiru dengan mudah oleh pesaing.

c. Penentuan Saluran Pemasaran

Saluran pemasaran yang dapat digunakan untuk kegiatan marketing sesuai dengan melihat kondisional pasar untuk menjangkau target pasar yang efektif dengan memanfaatkan teknologi IT maupun event marketing.

d. Evaluasi dan Hasil

Melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pemasaran yang sudah di lakukan dengan bantuan data analisi untuk mengoptimalkan pemasaran.

5. Potensi Pasar Ikan Hias

Ikan hias adalah salah satu komoditas andalan Indonesia sejak lama dan menjadi salah satu andalan ekspor bagi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, potensi

ekonomi ikan hias hingga saat ini masih tergarap dengan maksimal. Bukti bahwa potensi ekonomi ikan hias dari Indonesia sangat besar, adalah jumlah spesies yang mencapai 4.730 jenis ikan air tawar dan 650 jenis ikan air laut. Baru beberapa jenis saja yang sudah digarap dan dikembangkan sebagai komoditas ekspor. Jenis yang biasa diekspor, adalah botia, arwana, discus, cupang, tiger fish, guppy, udang hias. Jenis ikan hias laut yang paling banyak diekspor seperti udang hias, angel fish, bintang laut, dan jenis invertebrata. Negara tujuan ekspor, masih didominasi oleh Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Jerman, Prancis, dan Taiwan. Dari 2015 hingga 2018, volume ekspor ikan hias Indonesia tercatat sudah mencapai 257.862.207 ekor. Pada tahun 2017 nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai USD 27,61 juta.

Menanggapi tentang peluang ekonomi dari ikan hias, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Rina, mengatakan bahwa Indonesia saat ini memang menjadi negara paling potensial di dunia. Selama ini, ikan hias diekspor ke Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, Korea Selatan, Malaysia, Jerman, Prancis, dan Taiwan.

Dari semua ikan hias yang dimiliki Indonesia, Rina menyebutkan, jenis ikan air tawar tercatat sebagai jenis ikan yang paling banyak diekspor. Ikan-ikan tersebut di antaranya adalah botia, arwana, discus, cupang, tiger fish, guppy, udang hias. Sementara, untuk ikan hias laut, yang paling banyak diekspor di antaranya adalah udang hias, angel fish, bintang laut, dan jenis invertebrata.

Status dan potensi bisnis ikan hias Indonesia tidak dikenal baik oleh masyarakat luas. Alhasil, besarnya potensi yang dimiliki belum termanfaatkan secara optimal. Dalam pembangunan industri ikan hias nasional, kondisi ini seringkali menjadi kendala dikarenakan data dan informasi dasar yang diperlukan untuk menentukan kebijakan tidak tersedia lengkap. Di sisi lain, banyak spesies ikan hias Indonesia kini terancam oleh berbagai faktor kepunahan.

Terdapat tantangan dan juga potensi ekspor komoditas ikan hias ini, dilihat dari sisi potensi bahwa untuk bisnis ikan hias ini memiliki potensi yang cukup besar karena hanya terdapat sedikit pelaku usaha yang melakukan ekspor, sedangkan permintaan pasar cukup besar sehingga peluang usahanya juga masih besar. Tantangan terbesar dalam melakukan ekspor komoditas ikan hias ini adalah transportasi yang belum internasional. Selain itu diperlukan upaya agar pelaku usaha ikan hias ini dapat

membudidayakan ikan itu sendiri sehingga tidak hanya bergantung pada ikan hias yang ada di alam.

6. Ekspor Ikan Hias

Indonesia pertama kali melakukan ekspor ikan hias adalah pada tahun 2009, pada saat itu Indonesia berhasil menembus pasar global sebesar 3,12% . Pada tahun itu untuk permintaan pasar ekspor tertinggi sekaligus pertama kali yang dilakukan oleh Badan Ekspor Indonesia adalah jenis ikan Arwana Super Red (Scleropages Formosus) Adapun negara utama tujuan ekspor ikan hias Indonesia adalah Jepang, Hongkong, Amerika Serikat, Vietnam dan Tiongkok. Ikan arwana, botia, cupang dan ikan mas koki merupakan produk ikan hias yang paling banyak diekspor Indonesia karena sangat diminati oleh penghobi ikan hias yang ada di luar negeri. Nilai ekspor ikan hias di Indonesia mengalami tren positif pada semester I tahun 2023, mencapai US\$20,5 juta atau meningkat 16,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor ikan hias telah mendudukkan Indonesia menjadi eksportir ikan hias terbesar ke-2 di dunia menggeser posisi Singapura dan Belanda, Sementara itu pada urutan pertama eksportir ikan hias masih ditempati Jepang dengan nilai ekspor sebesar US\$48,95 juta atau 15,3% terhadap total.

Chief Operating Officer (COO) Kalikan Ariani Yusuf Prawira menuturkan, melalui kolaborasi yang dilakukan dengan pemerintah dan pelaku usaha ikan hias diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai ibu kota ikan hias dunia. Pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan ekspor ikan hias Indonesia.

Beberapa peran penting pemerintah dalam mendukung pelaku usaha ikan hias :

1. Pengembangan Industri Hulu hingga Hilir

a. Riset dan Pengembangan

Pemerintah mendorong riset dan pengembangan teknologi budidaya ikan hias yang berkualitas dan sesuai dengan standar internasional, serta pengembangan varietas unggul.

b. Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah membangun infrastruktur penunjang seperti laboratorium, pusat budidaya, dan fasilitas karantina untuk mendukung kegiatan ekspor.

c. Standarisasi dan Sertifikasi

Pemerintah menerbitkan standar nasional dan regulasi teknis untuk memastikan kualitas dan keunggulan produk ikan hias Indonesia, serta memberikan kemudahan layanan sertifikasi karantina ikan.

d. Penyediaan Indukan Kualitas Unggul

Pemerintah, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), memiliki tugas untuk menghasilkan induk unggul ikan hias.

2. Promosi dan Akses Pasar

a. Promosi Global

Pemerintah aktif mempromosikan ikan hias Indonesia di pasar internasional melalui pameran, promosi perdagangan, dan aplikasi perdagangan ikan hias.

b. Fasilitas Akses Pasar

Pemerintah membantu para pelaku usaha ikan hias dalam mendapatkan akses ke pasar internasional, termasuk melalui peresmian showroom ikan hias di berbagai negara

c. Penyusunan Roadmap

Pemerintah menyusun roadmap pengembangan industri ikan hias secara nasional, mulai dari hulu hingga hilir.

d. Pemberian Asistensi

Pemerintah daerah juga berperan aktif dalam memberikan asistensi kepada para pelaku usaha yang memiliki potensi ekspor.

3. Regulasi dan Kebijakan

a. Penyusunan Regulasi

Pemerintah menyusun regulasi yang mendukung pengembangan industri ikan hias, termasuk regulasi terkait perizinan, karantina, dan perdagangan.

b. Penguatan Ruang Usaha

Pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memperkuat ruang usaha ikan hias, seperti penetapan ikan arwana super red sebagai maskot ikan hias nasional.

Produksi ikan hias air tawar telah menjadi mata pencaharian yang penting bagi masyarakat. Hal itu karena telah memberikan banyak keuntungan, di mana potensi ekonomi dari ikan hias dapat lebih tinggi dibanding dengan ikan konsumsi. Hal ini terlihat dari nilai ekspor ikan hias di Indonesia yang mengalami tren positif dan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan kemajuan jaman sudah seharusnya untuk produksi ikan hias Indonesia di dukung sepenuhnya oleh pemerintah dalam banyak hal karena bidang bisnis ikan hias ini menjadi pendapatan devisa negara Indonesia dan dapat membantu kesejahteraan para nelayan dan pedagang ikan hias yang ada di Indonesia, sekaligus membuka lapangan bisnis baru serta mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis menggunakan metode kualitatif dalam menyelesaikan penelitian ini, Pada penelitian ini, ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Sebagaimana dijelaskan Strauss dan Corbin dalam buku V. Wiratna Sujarweni, mendeskripsikan pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Pendekatan kualitatif dalam hal ini sesungguhnya adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan adalah data yang berupa kata atau kalimat maupun gambar (bukan angka-angka).

Menurut Moleong (2019: 6) mengemukakan bahwa “ penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung. Jenis penelitian yang diteliti oleh penulis adalah deskriptif, dalam penelitian ini peneliti mencoba mendeskripsikan berbagai situasi, kondisi, atau fenomena yang ada. Struktur deskripsi kualitatif dirasa cocok untuk penelitian tentang fenomena di lapangan yang memerlukan penelitian secara efektif , seperti penelitian yang di lakukan oleh penulis yaitu tentang potensi pasar ikan hias dan ekspor ikan hias . pada penelitian ini peneliti memiliki gambaran nyata empiris yang ada di lingkup pasar ikan hias dan ekspor kemudian membandingkan dengan teori teori terkemuka yang telah ada.

Penelitian ini dilakukan pada subjek para pedagang-pedagang ikan hias yang memiliki kios atau ruko dipinggir jalan, penghobi ikan hias yang aktif dalam jual beli ikan hias skala nasional dan internasional, para breeder ikan hias, dan ekportir ikan hias yang ada di indonesia pada 18 maret 2025 sampai dengan 18 april 2025. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, Deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada penggambaran dan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena, perilaku, atau peristiwa sosial dengan menggunakan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, atau simbol yang bersifat interpretatif. Peneliti berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan karakteristik, sifat, atau keadaan dari suatu objek atau fenomena. Dalam penelitian kualitatif istilah “ sampel ” tidak dikenal. Sampel dalam penelitian adalah informan dan narasumber, yaitu orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk melakukan wawancara secara daring dan luring sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara pada pedagang ikan hias, penghobi ikan hias yang ada di area jawa tengah tepatnya di Semarang, informan lain adalah para breeder ikan hias, beberapa eksportir yang ada di Indonesia tepatnya di jabodetabek melalui wawancara secara daring, dan peneliti juga mencari informasi di sosial media tentang badan bea cukai serta badan ekspor indonesia yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peneliti melakukan observasi dan wawancara selama 1 bulan dan telah mengumpulkan informasi dari hasil wawancara dan juga dokumen dokumen penting yang dapat membantu dalam penyusunan penelitian tentang “Analisis Potensi Ikan Hias Indonesia Menjadi Komoditas Ekspor”. Adapun untuk catatan lapangan penelitian adalah alat tulis dan handphone yang digunakan untuk mencatat informasi yang dibutuhkan dan merekam serta mendokumentasikan penelitian yang dilakukan. Catatan ini digunakan pedoman bagi penulis untuk mempelajari berbagai informasi yang relevan dari literatur seperti Buku Ilmu Manajemen, jurnal, dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis dapat menjelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Peneliti melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara pada para pedagang ikan hias yang ada di lingkup semarang, untuk wawancara dengan eksportir ikan hias dilakukan secara daring melalui pesan whatsapp dan video call dengan penghobi sekaligus ekportir yang ada di daerah Jakarta dan Jawa barat sebagai pusat eksportir utama yang ada di Indonesia. Dari hasil observasi dan wawancara didapatkan informasi tentang besarnya potensi ikan hias Indonesia untuk menjadi komoditas ekspor,

karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki variasi beraneka ragam ikan hias yang membuat peluang Indonesia menggeser Jepang sangat tinggi. Untuk saat ini Jepang masih berada di peringkat pertama dalam hal ekspor ikan karena kemajuan teknologi yang dimiliki oleh Jepang dan sumber daya manusia yang kompeten membuat pendistribusian dan kegiatan ekspor berjalan lancar, Namun untuk spesies ikan hias yang beraneka ragam masih dipegang oleh Indonesia dan untuk permintaan pasar ikan hias Indonesia memiliki permintaan pasar yang tinggi, hal ini lah yang menjadi potensi Indonesia menjadi eksportir terbesar di dunia.

Pada tahun 2022 nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai pangsa ikan hias terbesar ke-2 setelah Jepang dengan angka 11,1% dan membantu para pedagang ikan hias, penghobi ikan hias yang ada di Indonesia serta ungkapan para eksportir yang saya wawancarai bahwa pada tahun 2022 adalah tahun dimana penjualan skala ekspor ikan hias melonjak tinggi permintaan pasar dunia yang tinggi membuat para eksportir mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil ekspor ikan hias Indonesia. Permintaan pasar ikan hias tertinggi pada tahun itu hingga saat ini jenis ikan air tawar mendominasi, seperti ikan Arwana Super Red, Arwana Golden Red, Cupang, Botia, dan Mas koki serta udang maupun Lobster hias air tawar. Untuk permintaan pasar ikan air laut lebih sedikit karena rentannya kematian pada pengiriman dan sulitnya adaptasi sehingga kurang diminati, Beberapa Permintaan pasar ikan hias biasanya dari negara Jepang, Amerika Serikat, Vietnam, dan Tiongkok. Ungkap seorang owner perusahaan PT KARABHA DIGDAYA eksportir asal Jawa Barat tepatnya di Depok .

Pemerintah Perikanan dan Kelautan Indonesia mengungkapkan bahwa untuk potensi ekspor masih terbuka luas dan permintaan pasar semakin meningkat, owner juga mengungkapkan bahwa peran pemerintah Kementerian Kelautan dan Perikanan cukup signifikan dengan melakukan promosi pameran internasional dengan mengenalkan beberapa ikan hias identik asal Indonesia dan juga melakukan pelatihan dan pengembangan teknologi yang dapat digunakan untuk para breeder ikan hias , dukungan lainnya oleh pemerintah adalah dengan mendorong peningkatan ekspor ikan hias melalui beberapa program seperti pemberian indukan ikan hias yang kualitas unggul, dan memberikan pelatihan tentang regulasi ekspor ikan hias yang wajib diketahui dan diikuti oleh para penghobi ikan hias, breeder ikan hias serta eksportir ikan hias. Pemerintah selalu mengevaluasi kondisi perikanan hias Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha ikan. owner pun mengungkapkan melalui wawancara singkat melalui daring bahwa untuk potensi ekspor ikan hias sepenuhnya harus diperhatikan oleh pemerintah, Pemerintah masih menganggap bahwa pelaku usaha yang skala kecil masih takut untuk melakukan ekspor ikan hias karena minimnya pengetahuan ekspor dan takutnya pelaku karena ikan hias dapat mati ketika perjalanan membuat pelaku

menjadi bangkrut. Melalui penelitian ini owner eksportir, para penghobi ikan hias, breeder ikan hias mengungkapkan dan memberikan saran sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia untuk tetap menjaga kesejahteraan para pelaku usaha ikan hias yang ada di Indonesia, tetap merangkul para pelaku usaha yang masih dalam skala kecil, serta memberikan kebijakan mempermudah ekspor ikan hias untuk prosedur dan regulasinya sehingga para pelaku usaha tidak takut dan minder untuk melakukan ekspor ikan hias sekaligus mengenalkan keanekaragaman ikan hias yang ada di Indonesia.

Peran Pemerintah bisa membantu dan juga memberikan boomerang bagi para pelaku usaha jika beberapa kebijakan dan kewenangan pelaku usaha tidak tercapai sempurna. sudah menjadi problematik bahwa Indonesia masih menjadi negara berkembang yang masih maraknya pengecualian atas kebijakan dari pemerintah itu sendiri yang tidak di dapatkan hasilnya oleh para pelaku usaha di negeri ini, entah dari masalah penggelapan dana, korupsi dan dapat diatur sepihak oleh seorang pelaku usaha yang memiliki kekuatan kekuasaan. Contoh dari fenomena ini adalah adanya pembatasan ekspor ikan hias untuk pelaku usaha skala kecil, sulitnya pemenuhan regulasi dan aturan ekspor ikan hias dan menjadikan satu eksportir menguasai lini ekspor ikan hias. hal ini memang sudah tidak menjadi rahasia dan menjadikan Indonesia masih menjadi negara berkembang hingga saat ini.

Dibalik problematik terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil seperti para pelaku usaha lebih dapat berinovasi dan kreatif untuk melakukan promosi melalui media sosial sehingga bisa menjadi daya tarik oleh customer luar negeri. Para pelaku usaha ikan hias dapat memperkenalkan ikan original dari Indonesia melalui konten yang menarik seperti video cinematik dan di promosikan di platform digital seperti Instagram, Facebook, Youtube dan Tiktok. Dari hal sederhana tersebut maka pelaku usaha dapat menemukan buyer dari luar negeri dan dapat memasarkan ikan hiasnya serta meningkatkan kesejahteraan ekonominya karena perbandingan harga yang sangat tinggi didapatkan jika ikan hias di ekspor ke luar negeri daripada dipasarkan di dalam negeri.

KESIMPULAN

Dengan penelitian yang telah dipaparkan peneliti. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk potensi pasar ikan hias untuk menjadi komoditas ekspor masih tinggi dan dapat meningkat signifikan dari tahun ke tahun, keanekaragaman ikan hias sejumlah 400 spesies yang diperdagangkan ke luar negeri membuat Indonesia memiliki permintaan pasar

tertinggi untuk saat ini. masih banyak spesies ikan hias yang belum terekspos media membuat ketertarikan orang luar negeri terhadap ikan hias Indonesia juga masih tinggi. Mulai dari ikan Arwana, Ikan Channa, ikan Guppy, Discus, Botia, dan cupang untuk saat ini masih diminati oleh para penghobi ikan hias yang ada di seluruh dunia. Hal ini juga sama dengan ungkapan para eksportir ikan hias Indonesia tepatnya pada PT KARABHA DIGDAYA asal Depok yang memiliki permintaan pasar yang tinggi dari customer luar negeri. puncak tertinggi penjualan ikan hias skala ekspor adalah pada tahun 2022 dimana angka penjualan mencapai 11% dan dapat meningkat dari tahun ke tahun . Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkapkan pula bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke 2 di bawah Jepang untuk pasar ekspor ikan hias , hal ini dipengaruhi bahwa Jepang lebih maju dalam teknologi modern dan penerapannya pun diiringi kualitas sumber daya manusia yang seimbang dengan teknologi, padahal Jepang saja masih ekspor ikan hias dari Indonesia, hal inilah yang tidak dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan pemerintah Indonesia dalam modernisasi teknologi dan diiringi kualitas sumber daya manusia.

Adapun beberapa Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Penyederhanaan regulasi ekspor, hal ini bisa menjadi kemudahan bagi seorang pelaku usaha untuk memulai kegiatan ekspornya.

2. Penguatan daya saing kualitas ikan hias

dengan memberikan insentif kualitas super diharapkan agar anaknya memenuhi kualitas ikan hias skala ekspor.

3. Promosi

Pemerintah dapat melakukan promosi melalui kegiatan pameran ikan hias internasional sehingga diharapkan agar menjadi daya tarik bagi customer.

4. Ekonomi Biru

merupakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, mensejahterakan para pelaku usaha ikan hias dan nelayan melalui berbagai kegiatan inovatif dan kreatif namun dengan tetap menjaga kelestarian laut dan hayati serta populasi ikan hias.

Pemerintah Indonesia menetapkan beberapa regulasi terkait ekspor ikan hias, meliputi perizinan, karantina, dan persyaratan kesehatan serta keselamatan ikan. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesehatan ikan yang diekspor, serta memenuhi persyaratan negara tujuan.

Beberapa regulasi dan aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu :

1. Surat Kelayakan Pengolahan

Surat ini memfasilitasi tentang standarisasi ikan hias yang akan di ekspor.

2. Sertifikat Penerapan HACCP

Surat ini menjamin keandalan ikan yang akan di ekspor.

3. Sertifikat Kesehatan Ikan

Surat yang memastikan bahwa ikan sehat tidak ada penyakit jamur dan infeksi lainnya dan kelayakan untuk siap di ekspor.

4. Surat Persetujuan Muat

Beberapa dokumen yang diperlukan untuk memuat ikan yang akan di ekspor.

5. Dokumen Karantina

Surat yang menyatakan bahwa ikan telah lolos di balai karantina dan layak untuk di ekspor.

Dengan demikian para pelaku usaha dan eksportir ikan hias dapat menekuni bisnis ikan hias ini karena peluang dan potensi yang tinggi dan pelaku usaha ikan hias harus lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan ikan hiasnya sekalligus mengenalkan keanekaragaman ikan Indonesia. dengan dimudahkannya regulasi oleh pemerintah dan kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini membuat para pelaku usaha lebih menaruh minat nya untuk bisa mengekspor ikannya dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya karena harga pasar ekspor lebih tinggi dan lebih dihargai oleh customer dan buyer luarr negeri di seluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusrini, E. (2010). Budidaya ikan hias sebagai pendukung pembangunan nasional perikanan di Indonesia. *Media Akuakultur*, 5(2), 109-114.
- Satyani, D., & Subamia, I. W. (2009). Ikan hias air tawar ekspor indonesia. *Media Akuakultur*, 4(1), 1-17.
- Wianggawati, H. D., Firdaus, M., & Fariyanti, A. (2014). Pengembangan komoditas ekspor ikan hias air tawar dan kaitannya dengan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 3(1).
- Kasmi, M., Sulkifli, S., & Asriany, A. (2022, December). Status tingkat pemanfaatan ikan hias Injel (Angel fish) untuk ekspor. In *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan* (Vol. 3, pp. 593-604).
- Noviyanti, E. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Ikan Hias Indonesia.
- Pranawukir, I. (2021). Penyuluhan Pemasaran dan Pengemasan Ikan Melalui Kargo Udara Bagi Pedagang Sentra Ikan Hias Kabupaten Bogor. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 1(1), 40-49.
- Hanafiah, A. V. (1996). Peranaan Perusahaan Ekspor Ikan Hias dan Sumbangannya Bagi Perekonomian di DKI Jakarta. *Buletin Ekonomi Perikanan*, 2(3).
- Kasmi, M. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Dan Penawaran Ekspor Ikan Hias Injel Napoleon Pomacanthus Xanthometapon Di Sulawesi Selatan. *Journal Galung Tropika*, 3(2).
- Noormila, N. (2022). *Peluang dan tantangan ekspor komoditas ikan hias di Kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).